

Μαθησιακές Ευκαιρίες Αναλυτικών Προγραμμάτων για Μαθητές με Υψηλό Κίνδυνο Μαθησιακών Δυσκολιών στα Γενικά Σχολεία: Μια Συγκριτική Μελέτη δύο Προγραμμάτων Σπουδών στην Αγγλία και στην Ελλάδα

Μαρία Κωνσταντίνα Μαρή

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, “Psychology of Child Development”, College for Humanistic Studies-ICPS, University of Central Lancashire

Ηλίας Α. Βασιλείου

Adjunct Professor, College for Humanistic Studies-ICPS, University of Central Lancashire

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μελέτη εξετάζει την προσχολική εκπαίδευση, εστιάζοντας στις ίσες ευκαιρίες για παιδιά υψηλού κινδύνου μαθησιακών δυσκολιών. Αναλύει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και αξιολογεί την υποστήριξη που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά μέσω κατευθυντήριων γραμμών και πόρων. Οι πεποιθήσεις και πρακτικές των νηπιαγωγών αναλύθηκαν σε βάθος, καθώς αποτελούν κεντρικούς φορείς της εκπαίδευσης. Η ποιοτική έρευνα με τη μέθοδο IPA περιλάμβανε ημιδομημένες συνεντεύξεις και συγκριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών συστημάτων, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για την πρόμη εκπαίδευση και την ισότητα στην μαθησιακή εμπειρία. Συνεντεύξεις με δύο Ελληνίδες και δύο Αγγλίδες νηπιαγωγούς έδειξαν ότι η συμπερίληψη παιδιών υψηλού κινδύνου ενισχύεται μέσω διαφοροποιημένων διδακτικών προσεγγίσεων. Οι Άγγλοι εκπαιδευτικοί βασίζονται σε εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, ενώ οι Έλληνες αντλούν από εμπειρίες και επαγγελματικό ένστικτο. Η συνεργασία με ειδικούς και η συνύπαρξη στην τάξη αναδείχθηκαν ως απαραίτητες ανεξαρτήτως εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα παιδιά με Μ.Δ. φοιτούν σε γενικά σχολεία, γεγονός που καθιστά τους εκπαιδευτικούς ζωτικής σημασίας για την εκπαιδευτική εμπειρία (Μπάστα, 2015). Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρατηρούν και να αξιολογούν συστηματικά τους μαθητές τους για έγκυρη αναγνώριση και παρέμβαση (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008). Οι στάσεις τους απέναντι στη

συμπερίληψη επηρεάζεται από τη νομοθεσία, το πρόγραμμα σπουδών, την προσωπική ιδεολογία και τις εξειδικευμένες γνώσεις (Vlachou & Fyssa, 2016). Οι θετικές στάσεις ενισχύονται από νομοθετική υποστήριξη και διαθέσιμους πόρους (Janney et al., 1995). Χωρίς αυτά, οι εκπαιδευτικοί συχνά αισθάνονται απομονωμένοι και αντιμετωπίζουν προκλήσεις (Avramidis & Kalyva, 2007). Η εκπαίδευση στην ειδική αγωγή οδηγεί σε πιο θετικές στάσεις (De Boer et al., 2011; Noreen et al., 2019), ενώ προηγούμενη σχετική εμπειρία ενισχύει την προθυμία για ένταξη (Lao et al., 2022). Οι Avramidis et al. (2000) έδειξαν ότι οι έμπειροι εκπαιδευτικοί έχουν ευνοϊκότερη στάση απέναντι στην ένταξη από εκείνους με ελάχιστη εμπειρία, ενώ και η σοβαρότητα της αναπηρίας των μαθητών μπορεί να επηρεάσει (Tsakiridou & Polyzoroulou, 2014). Οι πεποιθήσεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών παρέχουν πληροφορίες για τον προσανατολισμό τους στην τάξη, με θεμέλιο το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.).

Πρόγραμμα Σπουδών Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου

Στην Ελλάδα, η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική για μαθητές ηλικίας τεσσάρων ετών, σύμφωνα με το νόμο Α 167/1985. Η αναλογία δασκάλων προς παιδιά είναι 1:25, και οι δάσκαλοι πρέπει να κατέχουν σχετικό πανεπιστημιακό πτυχίο Ελλάδας ή Ευρωπαϊκό. Το Π.Σ. παρέχει ευέλικτες κατευθυντήριες γραμμές, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν τις διδακτικές προσεγγίσεις ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών τους (ΙΕΠ, 2021). Ο κύριος σκοπός είναι να τεθούν τα θεμέλια για την ολιστική

ανάπτυξη των παιδιών, καθώς αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον, τις δραστηριότητες και τους συνομηλίκους τους. Το αναλυτικό πρόγραμμα περιγράφει τέσσερα θεματικά πεδία: επικοινωνία, επιστήμη, αυτογνωσία και κοινωνία, σωματική και δημιουργική ανάπτυξη (ΙΕΠ, 2021). Οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν παρατηρήσεις εκπαιδευτικών, προσωπικές σημειώσεις και χαρτοφυλάκια μαθητών (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υλικό για τον έγκαιρο εντοπισμό Μ.Δ. και περιλαμβάνουν σχετικές δραστηριότητες (Αναγνωστοπούλου & Καρακασνάκη, 2011).

Το 2014, το ΙΕΠ εισήγαγε τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική για την πρόωση της συμπερίληψης. Οι νηπιαγωγοί καλούνται να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά μαθησιακά επίπεδα, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και την εθνικότητα των μαθητών, εφαρμόζοντας ένα ενταξιακό πλαίσιο προσαρμοσμένο στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή (ΙΕΠ, 2014). Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρίζονται από ειδικούς εκπαιδευτές, σύμφωνα με το Νόμο 3699/2008, μέσω υποστήριξης των ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υποχρεωτική σχολική ηλικία αρχίζει μετά τα πέμπτα γενέθλια των παιδιών, ενώ συνήθως φοιτούν σε κρατικούς παιδικούς σταθμούς από 3 έως 5 ετών (School Admissions, n.d.). Οι δάσκαλοι χρειάζεται να κατέχουν Qualified Teacher Status (DfE, 2023), και η αναλογία δασκάλου-παιδιών είναι 1:30, με υποστήριξη από βοηθούς δασκάλων (DfE, n.d.). Το πρόγραμμα σπουδών του Η.Β. διαθέτει αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές ως προς τους εκπαιδευτικούς στόχους και την αξιολόγηση, αλλά επιτρέπει διαφοροποιήσεις βασισμένες στα επαγγελματικά κριτήρια και τη δυναμική της τάξης (DfE, 2021). Το Π.Σ. στοχεύει στην ενίσχυση της επικοινωνίας, γλώσσας, σωματικής ανάπτυξης, προσωπικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης, κατανόησης του κόσμου, μαθηματικών και γραμματισμού. Ο φορέας Ofsted είναι υπεύθυνος για την παρατήρηση και αξιολόγηση της λειτουργίας των σχολείων (Palaiologou, 2016).

Η ομαδοποίηση μαθητών μέσω ομάδων ικανοτήτων είναι συχνή πρακτική, αν και υπάρχουν ανησυχίες για την αυτοεκτίμηση και τον κοινωνικό στιγματισμό των μαθητών (Papachristou et al., 2021; Nhi, 2023). Ωστόσο, η ομαδοποίηση θεωρείται μορφή διαφοροποίησης και ενταξιακής διδασκαλίας, προσαρμόζοντας τις μεθόδους

διδασκαλίας στις ανάγκες των μαθητών (Blatchford et al., 2003; Parsons et al., 2018). Η νομοθεσία για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως οι νόμοι SENDA 2001, Equality Act 2010 και Children and Families Act 2014, επιβάλλει την ενσωμάτωση και απαγορεύει τις διακρίσεις (Blackburn, 2016; Jackson, 2018). Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εντοπίζουν μαθησιακές προκλήσεις και να εμπλέκουν γονείς και τοπικές αρχές, ενώ κάθε σχολείο πρέπει να έχει συντονιστή SEN (SENCO) (DfE, 2014).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων και των πρακτικών των Ελλήνων και Άγγλων εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας σχετικά με την υποστήριξη παιδιών που κινδυνεύουν από Μ.Δ.. Η μελέτη εστιάζει σε τρία βασικά ερωτήματα: (1) Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις οδηγίες του εθνικού προγράμματος σπουδών σχετικά με τη διδασκαλία παιδιών με Μ.Δ.; (2) Ποιες πρακτικές και πρωτοβουλίες εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία αυτών των παιδιών, διασφαλίζοντας τη συμπερίληψη; (3) Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τη συμπερίληψη των τάξεών τους για μαθητές με Μ.Δ., λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η έρευνα ακολουθεί την Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση (IPA) για την κατανόηση απόψεων και εμπειριών των νηπιαγωγών με μαθητές που κινδυνεύουν από Μ.Δ. Η IPA εστιάζει στις ατομικές εμπειρίες και τη δημιουργία νοήματος, καθιστώντας την κατάλληλη για την εξέταση των επαγγελματικών στάσεων των εκπαιδευτικών (Smith, 2007). Η μεθοδολογία περιλάμβανε ημιδομημένες συνεντεύξεις για στοχευμένη, διευρυμένη και πλουσιότερη συλλογή πληροφοριών (Willig, 2013). Η έρευνα έλαβε δεοντολογική έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών του University of Central Lancashire και διασφάλισε την ανωνυμία των συμμετεχόντων. Το δείγμα αποτελούνταν από τέσσερις γυναίκες εκπαιδευτικούς, ηλικίας 32 έως 37, από την Ελλάδα (GT1, GT2) και το Η.Β. (ET1, ET2). Οι συνεντεύξεις διήρκεσαν περίπου 1,5 ώρα και περιλάμβαναν ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις όπου και απομαγνητοφωνήθηκαν και αναλύθηκαν αναστοχαστικά, σύμφωνα με βιβλιογραφικές κατευθύνσεις (Kvale & Brinkmann, 2009; Ortlipp, 2008).

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Οι συνεντεύξεις προσανατολίστηκαν προς τα τρία κύρια ερευνητικά ερωτήματα και μέσα από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων προέκυψαν τέσσερα διακριτά θέματα.

Συσχέτιση θεωρίας και πράξης στην διδασκαλία παιδιών με κίνδυνο μαθησιακών δυσκολιών.

Οι Μ.Δ. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης και, ως εκ τούτου, οι φορείς της καλούνται να είναι ενημερωμένοι και εξοπλισμένοι για αποτελεσματική παρέμβαση (Braunsteiner & Mariano-Lapidus, 2014). Στη παρούσα μελέτη, όλοι οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν επαρκείς γνώσεις στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης: συγκεκριμένα, οι Ελληνίδες εκπαιδευτικοί ήταν περισσότερο καταρτισμένες κατέχοντας μεταπτυχιακά και εξειδικεύσεις, ενώ οι βρετανίδες μέσω σεμιναρίων. Επιπλέον, τα ευρήματα κατέδειξαν μια θετική στάση όλων των συμμετεχόντων απέναντι στην ένταξη, διευκρινίζοντας ότι ο επαγγελματικός τους χαρακτήρας προάγει τις έννοιες της ισότιμης πρόσβασης στη μάθηση για όλους τους μαθητές. Αυτός ο προσανατολισμός υποστηρίζεται από αντίστοιχες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο παρέμβασης και καθοδήγησης των παιδιών που κινδυνεύουν από μαθησιακές δυσκολίες. Παραδείγματος χάριν:

- *Αποτελεσματική επικοινωνία με τους γονείς και τους φροντιστές και προώθηση ενός θετικού και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντος στην τάξη (ETI)*
- *Η ύπαρξη επιπλέον υποστήριξης στο σχολικό περιβάλλον στο οποίο φοιτά ο μαθητής προκειμένου να παρέχεται διαφοροποιημένη διδασκαλία που να ανταποκρίνεται στις ειδικές εκπαιδευτικές του ανάγκες (GTI)*

Πράγματι, οι μεταβολές στο μαθησιακό περιβάλλον, δηλαδή στους χώρους της τάξης, έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν αναγκαιότητα, καθώς επηρεάζουν τη μαθησιακή εμπειρία, την πρόοδο και τα αποτελέσματα των μαθητών, ιδίως στην προσχολική εκπαίδευση (Τσαλαγιώργου & Αυγητίδου, 2017). Το ίδιο ισχύει και για τη γονεϊκή εμπλοκή, η οποία επηρεάζει θετικά την επαγγελματική ικανοποίηση και αυτοεπιβεβαίωση τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, νιώθοντας ότι το έργο τους εκτιμάται (Ματσαγγούρας & Μακρή-Μπότσαρη, 2003). Επιπρόσθετα, η άποψη των εκπαιδευτικών για την καταλληλότητα της διαφοροποιημένης προσέγγισης και όχι της χρήσης

μίας μόνο μεθόδου διδασκαλίας ευθυγραμμίζεται με τις τεκμηριωμένες μελέτες που παρουσίασαν ότι η διαφοροποιημένη προσέγγιση υποστηρίζει σημαντικά τα παιδιά με χαμηλό προφίλ επίδοσης ή δυσκολίες (Μαβίδου, 2019).

Ο έγκαιρος εντοπισμός είναι κρίσιμος για την πρόληψη και την προαγωγή της ακαδημαϊκής ανάπτυξης (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). Οι πρακτικές στην Ελλάδα στηρίζονται σε προσωπικές αξιολογήσεις και αναθεώρηση χαρτοφυλακίων παιδιών από νηπιαγωγούς (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008), ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζεται η τακτική αξιολόγηση πολλαπλών μαθησιακών στόχων για την καθοριστική αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών (DfE, 2021).

Κατά τη δημιουργία των σχεδίων παρέμβασης, ο ρόλος του ειδικού σε θέματα Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (SEN) αποδεικνύεται ουσιώδης. Στο Η.Β., οι εκπαιδευτικοί στηρίζονται στη συνεργασία με το SENCO του σχολείου και τη συμβουλευτική του, καθώς και σε συναντήσεις και εργαστήρια που διοργανώνονται (DfE, 2021). Αντίθετα, στην Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί, λόγω καθυστερήσεων στο εθνικό σύστημα, είναι υποχρεωμένοι να βασίζονται στις ατομικές τους πρωτοβουλίες και την προσαρμοστικότητά τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων (Castro-Kemp & Samuels, 2022). Αυτή η αντίφαση αποτυπώνεται στις αναφορές των εκπαιδευτικών, καθιστώντας εμφανή την ανάγκη για διεπιστημονική στρατηγική για ένα ολιστικό σχέδιο παρέμβασης.

- *Εάν χρειάζομαι πρόσθετη υποστήριξη, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού θα επικοινωνήσω με τον SENCO του σχολείου μου ή τον ειδικό γλωσσικό θεραπευτή (ETI).*
- *Έχω την τάση να προσαρμόζω τα σχέδια μάθησης ανάλογα με τις ανάγκες...έτυχε να είμαι εκπαιδευτικός με 25 μαθητές, 3 από τους οποίους έτυχε να έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν έχουν περάσει αξιολόγηση από το ΚΕΔΑΣΥ, επομένως δεν τους έχει δοθεί παράλληλη στήριξη (GTI).*

Το Πρόγραμμα Σπουδών και οι Εκπαιδευτικές Πολιτικές: Αρωγός ή τροχοπέδη για το έργο του εκπαιδευτικού.

Θα μπορούσε να ειπωθεί πως οι εκπαιδευτικές πολιτικές επιδιώκουν την ομαλή λειτουργία της σχολικής εμπειρίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι Έλληνες

εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν μια πραγματικότητα όπου η επάρκεια του προσωπικού παραμελείται, σε αντίθεση με όσα πρεσβεύουν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις (Alexopoulos, 2019). Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των Ελληνίδων νηπιαγωγών της έρευνας, οι καθημερινότητά τους περιλαμβάνει μεγάλες τάξεις, άνω των 20 μαθητών, ενώ η υποστήριξη για παιδιά με Μ.Δ. είναι περιορισμένη σε περιστασιακές επισκέψεις συμβούλων (GT1). Επιπλέον, η παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών για μαθητές με ειδικές ανάγκες και ΜΔ είναι ανεπαρκής (GT2).

Στην Ελλάδα, η εκπαίδευση αντιμετωπίζει προβλήματα χαμηλής ποιότητας παροχής λόγω έλλειψης προσωπικού και πόρων, ιδίως στην πρώιμη παιδική ηλικία (Vlachou & Fyssa, 2016). Σε αντίθεση, στο Η.Β., οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται από βοηθούς και συντονιστές SENCO, αν και επιθυμούν περισσότερη ενίσχυση λόγω της απαιτητικής φύσης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (ET2). Η ET1 σημείωσε ότι οι διαδικασίες παραπομπής και οριστικών αξιολογήσεων απαιτούν πολύ χρόνο, προκαλώντας αβεβαιότητα στους νηπιαγωγούς (ET1). Τέτοιες καθυστερήσεις οδηγούν σε αναποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας για μαθητές με Μ.Δ. (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007).

Το πρόγραμμα σπουδών του Η.Β. προωθεί τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, κάτι που το ελληνικό πρόγραμμα συνιστά θεωρητικά, αλλά με ασαφείς κατευθυντήριες γραμμές (Rentzou, 2012). Οι νηπιαγωγοί από το Η.Β. αναφέρουν ότι το Π.Σ. τους προσφέρει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και στόχους φανερόντας τα δυνατά και αδύναμα σημεία των μαθητών και αποτελεσματικά προωθείται η διαφοροποιημένη διδασκαλία.

Διαφοροποιούμε τη διδακτική προσέγγιση ανάλογα με κάθε ομάδα ικανοτήτων... Γνωρίζουμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί για τους μαθητές μας και αυτό μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια τάξη χωρίς αποκλεισμούς (ET1).

Η έλλειψη καθοδήγησης στο ελληνικό σύστημα αναγκάζει τους εκπαιδευτικούς να βασίζονται σε συναδέλφους ή να βρίσκουν μόνοι τους λύσεις, δημιουργώντας αρνητικά συναισθήματα απέναντι στις κρατικές κατευθύνσεις (GT1). Στο Η.Β., οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευελιξία να προσαρμόζουν τη διδασκαλία στις ανάγκες των μαθητών τους, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για τη δημιουργία τάξεων συμπερίληψης (Jacobson, 2016).

Στην Ελλάδα, η διαφοροποιημένη διδασκαλία συνδέεται με την προσωπική ευαισθησία των εκπαιδευτικών και τις πρωτοβουλίες τους (Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, 2020).

Ένα άλλο παράδειγμα διαφορών μεταξύ των δύο συστημάτων είναι η υποστήριξη των κοινωνικών και συναισθηματικών τομέων της μάθησης. Στο Η.Β., οι μαθησιακοί στόχοι περιλαμβάνουν την προσωπική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, με σχετικές δραστηριότητες σχεδιασμένες να προωθούν αυτούς τους τομείς (ET1). Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί παραδέχονται τη σημασία αυτών των στόχων, αλλά έρχονται αντιμέτωποι με γενικές οδηγίες που δεν καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των μαθητών με Μ.Δ. (GT2).

Συμπερασματικά, τα δύο εκπαιδευτικά συστήματα προωθούν τη συμπεριληπτική στάση μέσω των κατευθυντήριων γραμμών τους, αλλά η εφαρμογή τους διαφέρει. Στο Η.Β., η συμπερίληψη είναι ενσωματωμένη στις διδακτικές πρακτικές και τους μαθησιακούς στόχους, ενώ στην Ελλάδα βασίζεται στις προσωπικές προσπάθειες των εκπαιδευτικών. Με άλλα λόγια, το σύστημα του Η.Β. είναι πρακτικά δομημένο με σαφείς στόχους για κάθε ηλικιακή και αναπτυξιακή ομάδα, ενώ το ελληνικό Π.Σ. είναι πιο θεωρητικό και ασαφές, δημιουργώντας παρεξηγήσεις και δυσκολίες για τους εκπαιδευτικούς.

Πρακτικές και Πρωτοβουλίες των Εκπαιδευτικών

Οι θεωρίες εκπαιδευτικής πρακτικής δεν εφαρμόζονται πάντα πλήρως, καθώς οι συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την εφαρμογή τους. Οι δύο Ελληνίδες εκπαιδευτικοί φαίνεται να αναγνωρίζουν τη σημασία της διαφοροποίησης της διδασκαλίας, όπως ορίζει το Π.Σ., αλλά συχνά δεν μπορούν να ακολουθήσουν αυτή τη μέθοδο πλήρως. Παρόλο που κατανοούν την αξία της ισότητας των ευκαιριών μάθησης και τη σημασία της για την ένταξη νιώθουν αβοήθητοι λόγω των περιορισμών του Π.Σ.. Οι προσωπικές πρωτοβουλίες είναι βασικές για την αντιμετώπιση αυτών των περιορισμών (Lindner & Schwab, 2020). Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν απλούστερες τεχνικές διαφοροποίησης, όπως η διαφοροποίηση του επιπέδου δυσκολίας στα φύλλα εργασίας (GT1) ή αναθεωρούν τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για να δημιουργήσουν δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών (GT2). Αυτή η τάση για απλούστευση αντί διαφοροποίησης έχει παρατηρηθεί και σε άλλες

έρευνες (Fyssa et al., 2014).

Στην τάξη, η διαφοροποίηση επιτυγχάνεται μέσω διαφορετικών φύλλων εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών (GT1). Η GT2 προσθέτει:

Το Π.Σ. περιγράφει με αναλυτικό τρόπο δραστηριότητες για το γενικό σύνολο που θα μπορούσαν να είναι ελκυστικές ακόμη και για αυτά τα παιδιά αρκεί ο εκπαιδευτικός ... να το διακρίνει αυτό και να τις επιλέξει κατάλληλα.

Η προσωπική έρευνα και η επαγγελματική δεοντολογία είναι ζωτικής σημασίας για τη συνεργασία εκπαιδευτικού-μαθητή, και η εργασιακή δεοντολογία παραμένει ισχυρή μεταξύ των Ελλήνων εκπαιδευτικών (GT2). Ωστόσο, οι ελλείψεις προσωπικού επιδεινώνουν την κατάσταση. Η ανάγκη να βοηθηθούν παιδιά με ειδικές ανάγκες μπορεί να αποσπάσει την προσοχή από τους υπόλοιπους μαθητές, με τους εκπαιδευτικούς να βασίζονται στους μαθητές με υψηλές επιδόσεις για να βοηθήσουν τους συμμαθητές τους (GT1).

Στο Η.Β., η διαφοροποιημένη μάθηση είναι εμφανής μέσω της διαφοροποίησης κατά ομάδες ικανοτήτων (Papachristou et al., 2021). Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν συνεκτικές πρακτικές όπως η παρέμβαση Colourful Semantics για παιδιά με γλωσσικές δυσκολίες, βελτιώνοντας λεξιλόγιο και σύνταξη (Hettiarachchi, 2013; Christopoulou et al., 2020). Η ET1 δηλώνει:

Έχουμε χωρίσει τα παιδιά σε ομάδες ικανοτήτων, επιτρέποντας διαφοροποιημένη μάθηση προσαρμοσμένη στις ικανότητες και εξασφαλίζοντας ότι κάθε μαθητής θα αξιοποιήσει τις δυνατότητές του.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος σπουδών επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να διευκολύνουν τη μάθηση, αν και ο φόρτος εργασίας μπορεί να προκαλέσει εξουθένωση (Robert-Holmes, 2018). Η ET2 σχολιάζει:

Η οργάνωση του χρόνου στο Η.Β. μπορεί να είναι εξουθενωτική για να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες του Π.Σ.

Η προσπάθεια για συμπερίληψη επεκτείνεται και στη συνεργασία με τους γονείς, αυξάνοντας την επιτυχία στην τάξη (Rentzou & Sakellariou, 2011; Armstrong, 2020). Οι Ελληνίδες και οι Αγγλίδες εκπαιδευτικοί επισημαίνουν τη σημασία της συνεργασίας με τους γονείς για την ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες και τη συμπερίληψη. Στην Ελλάδα, αυτές οι συναντήσεις ξεκινούν κατά βάση

από πρωτοβουλίες νηπιαγωγών (GT1,GT2), ενώ στο Η.Β. και από τους διευθυντές σχολείων και τις τοπικές αρχές (ET1, ET2).

Μελλοντική Σύσταση από τους Εκπαιδευτικούς ως Ενδιαφερόμενους Φορείς

Πέρα από τους εκπαιδευτικούς, το σχολικό περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά της τάξης μπορούν να προωθήσουν ή να υπονομεύσουν τη συμπερίληψη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (ET1,ET2,GT1,GT2). Οι ET2 και GT2 υπογράμμισαν τη σημασία των κατάλληλων υποδομών και εξοπλισμού, καθώς και την ευελιξία της διδασκαλίας και των χώρων ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Οι ET1 και GT1 τόνισαν τη σημασία των αισθητηριακών χώρων στις αίθουσες διδασκαλίας:

Θα μπορούσε να υπάρχει μια γωνιά για αυτούς τους μαθητές (με Μ.Δ.) με διάφορα ερεθίσματα και δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους (GT1).

Έρευνες έχουν δείξει ότι περιβάλλοντα που σχετίζονται με υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα προσφέρουν βέλτιστους χώρους για μάθηση, παιδοκεντρικό προσανατολισμό και κατάλληλα ερεθίσματα (Barrett, 2019). Οι πολυαισθητηριακές εκπαιδευτικές στρατηγικές ενισχύουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, μαθηματικών και λεκτικής έκφρασης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Sarudin, Hashim, & Yunus, 2019).

Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την ανάγκη για πρόσθετους πόρους και πολιτικές βελτίωσης της ένταξης. Οι εκπαιδευτικοί του Η.Β. τόνισαν την ανάγκη χρηματοδότησης για την πρόσληψη βοηθών και την κατάρτισή τους στις Μ.Δ.. Η Vlachou (2006) υποστήριξε ότι οι πολιτικές ένταξης πρέπει να είναι μέρος της σχολικής οικονομίας για να είναι εφικτή η πραγματική ένταξη. Οι Έλληνες συμμετέχοντες σημείωσαν την ανάγκη για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, προτείνοντας την ύπαρξη δύο εκπαιδευτικών στη γενική τάξη (GT1) και την αλλαγή της αναλογίας εκπαιδευτικών-μαθητών (GT2). Οι Zoniou-Sideri και Vlachou (2006) πρότειναν τη δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας στα σχολεία, αποτελούμενης από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους και λογοθεραπευτές, κάτι που υποστηρίχθηκε και από την GT2. Επομένως, η Ελλάδα θα μπορούσε να επηρεαστεί από τις πολιτικές του Η.Β. για την παροχή SENCO στα σχολεία.

Αντιστοίχως το Η.Β. θα μπορούσε να επηρεαστεί θετικά από το κλίμα συλλογικότητας των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, οι δύο Αγγλίδες νηπιαγωγοί ανέφεραν την επιθυμία τους για μεγαλύτερη ευελιξία στην ανταλλαγή ιδεών και υλικού στον κλάδο τους, γεγονός που υποστηρίζεται και βιβλιογραφικά. Σε μια πρόσφατη ποιοτική έρευνα, μια συμμετέχουσα σημείωσε ότι, σε συνδυασμό με τον υψηλό φόρτο εργασίας και τους πολλούς μαθητές με αναπηρίες, δεν είχε καμία υποστηρίξιμη και ένιωθε απομονωμένη από τους συναδέλφους της, γεγονός που πυροδοτούσε το άγχος της (Jacobson, 2016).

Η συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων αυξάνει την επιτυχία στην τάξη (Armstrong, 2020). Όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας με τους γονείς για την ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σχετικά με τις Μ.Δ. και τη συμπερίληψη, γεγονός που βοηθά σημαντικά στην ουσιαστική πρόοδο των παιδιών.

Τέλος, αρκετές συστάσεις έγιναν σχετικά με το περιεχόμενο των σεμιναρίων και εργαστηρίων που παρακολουθούν οι νηπιαγωγοί στο πλαίσιο δια βίου μάθησης, όπως οι βελτιώσεις των πρακτικών υλικών πόρων (GT1), η ανάγκη για βίντεο με πραγματικά σενάρια (GT2) και οδηγίες για τον τρόπο υλοποίησης παρεμβάσεων (ET1, ET2). Στην έρευνα των Τσαλαγιώργου και Αυγητίδου (2017), οι εκπαιδευτικοί τόνισαν την ανάγκη για άμεσο, βιωματικό, διερευνητικό και αναστοχαστικό χαρακτήρα στα σεμινάρια και όχι για ενημέρωση θεωρητικών πληροφοριών. Αυτές οι ιδέες μπορούν να προωθήσουν την επαγγελματική ανάπτυξη μέσω σεμιναρίων που περιλαμβάνουν παρουσιάσεις εργαλείων αξιολόγησης/παρέμβασης για ποικίλους μαθησιακούς στόχους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η παρούσα έρευνα με μικρό δείγμα περιορίζει τη γενίκευση (Nizza, Farr, & Smith, 2021). Μελλοντικές έρευνες πρέπει να περιλαμβάνουν μεγαλύτερα δείγματα και τριγωνική μεθοδολογία για μεγαλύτερη αξιοπιστία (Alase, 2017). Η δια βίου μάθηση είναι πολύτιμη για το εκπαιδευτικό κλάδο. Το Π.Σ. στην Ελλάδα είναι αρκετά ευρύ με τους εκπαιδευτικούς να βασίζονται περισσότερο στην προσωπική τους εμπειρία κατά την λήψη αποφάσεων. Αντίθετα, το Η.Β. προσφέρει ξεκάθαρες κατευθύνσεις, γεγονός που διευκολύνει τους Άγγλους εκπαιδευτικούς στην προσέγγιση

μαθητών με Μ.Δ.. Παρόλο που οι ελληνικές τάξεις εμφανίζονται υποστελεγχωμένες, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου παρουσιάζονται πιο ενωμένοι από τους Άγγλους συναδέλφους τους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Alase, A. (2017). The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): a Guide to a Good Qualitative Research Approach. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 5(2), 9–19. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.5n.2p.9>

Αναγνωστοπούλου, Ε. Σ. (2004). Γνωστικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες παιδιών πρώτης παιδικής ηλικίας που βρίσκονται σε επικινδυνότητα να αναπτύξουν σχολικές δυσκολίες (Doctoral dissertation, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Αναγνωστοπούλου, Ε., & Καρακασνάκη, Χ. (2011). Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο: Δραστηριότητες ψυχοκινητικής και γνωστικής ανάπτυξης.

Armstrong, D. (2020). *Power and Partnership in Education: Parents, Children and Special Educational Needs*. In Google Books. Routledge.

Athina Zoniou-Sideri & Anastasia Vlachou (2006) Greek teachers' belief systems about disability and inclusive education, *International Journal of Inclusive Education*, 10:4-5, 379-394, DOI: 10.1080/13603110500430690

Avramidis, E., Bayliss, P., & Burden, R. (2000). A survey on mainstream teachers' attitudes toward the inclusion of children with special educational needs in ordinary schools within a single local educational authority. *Educational Psychology*, 20, 193–213.

Avramidis, E., & Kalyva, E. (2007). The influence of teaching experience and professional development on Greek teachers' attitudes towards inclusion. *European journal of special needs education*, 22(4), 367-389.

Μπάστα, Ζ. (2015). Διαχείριση και τροποποίηση συμπεριφορών στη σχολική τάξη. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015(2), 906-913.

Blackburn, C. (2016). Early Childhood Inclusion in the United Kingdom. *Infants & Young Children*, 29(3), 239–246. doi:10.1097/iyc.0000000000000069

Blatchford, P., Kutnick, P., Baines, E., & Galton, M. (2003). Toward a social pedagogy of classroom group work. *International Journal of Educational Research*, 39(1-2), 153–172. [https://doi.org/10.1016/s0883-0355\(03\)00078-8](https://doi.org/10.1016/s0883-0355(03)00078-8)

Braunsteiner, M. L., & Mariano-Lapidus, S. (2014).

- A perspective of inclusion: Challenges for the future. *Global Education Review*, 1(1).
- British Psychological Society. (2021). Code of human research ethics. The British Psychological Society
- Castro-Kemp, S., & Samuels, A. (2022). Working together: A review of cross-sector collaborative practices in provision for children with special educational needs and disabilities. *Research in Developmental Disabilities*, 120, 104127. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.104127>
- Christopoulou, M., Voniati, L., Drosos, K., & Armostis, S. (2020). Colorful Semantics in Cypriot-Greek-Speaking Children with Autism Spectrum Disorder. *Folia Phoniatrica et Logopaedica*, 73(3), 185–194. <https://doi.org/10.1159/000512157>
- De Boer, A., Pijl, S. J., & Minnaert, A. (2011). Regular primary schoolteachers' attitudes towards inclusive education: A review of the literature. *International Journal of Inclusive Education* 15, 331–53.
- Department for Education (2021). Statutory framework for the early years foundation stage: Setting the standards for learning, development and care for children from birth to five. Department for Education.
- Department for Education (2014) Special educational needs and disability code of practice: 0 to 25 years Statutory guidance for organisations which work with and support children and young people who have special educational needs or disabilities. Department for Education.
- Department for Education. (2023). Steps to Become a teacher. Get into Teaching. <https://getintoteaching.education.gov.uk/steps-to-become-a-teacher>
- Department for Education “Evidence check” memorandum Teaching assistants Background. (n.d.). <https://www.parliament.uk/globalassets/documents/commons-committees/Education/evidence-check-forum/teaching-assistants.pdf>
- Ντολιοπούλου, Ε., & Γουργιώτου, Ε. (2008). Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Με έμφαση στην προσχολική. Αθήνα: Gutenberg.
- Fyssa, A., Vlachou A., & Avramidis, E., (2014) Early childhood teachers' understanding of inclusive education and associated practices: reflections from Greece, *International Journal of Early Years Education*, 22:2, 223-237, DOI: 10.1080/09669760.2014.909309
- Gandhimathi U.(2010).Awareness about learning disabilities among the primary school teachers. *Cauvery Research Journal*, vol. 3, 1&2(2010), 71-72.
- Hettiarachchi, S. (2013). ‘Colourful Semantics’ as a whole-class approach with Sri Lankan Tamil speaking children experiencing language-learning difficulties. *Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2021) Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση. Ανακτήθηκε στις 29/07/2023 από <http://iep.edu.gr/el/nea-ps-provoli>*
- Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2014) Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου. Ανακτήθηκε στις 23/07/2023 από <http://hdl.handle.net/10795/1947>
- Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, Μ. (2020). Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δυσκολίες και παρανοήσεις. *Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης*, 6, 12-29.
- Jackson, S. (2018). Early childhood policy and services. *An Introduction to Early Childhood Studies*, 129-139.
- Jacobson, D. A. (2016). Causes and effects of teacher burnout (Doctoral dissertation, Walden University).
- Janney, R. F., Snell, M. E., Beers, M. K., and Raynes, M. (1995). “Integrating children with moderate and severe disabilities into general education classes.” *Exceptional Children*, 61(4), 425–439.
- Konstantina Rentzou & Maria Sakellariou (2011) Greek pre-service kindergarten teachers' beliefs about and practices of developmentally appropriate practices in early childhood education, *Early Child Development and Care*, 181:8, 1047-1061, DOI: 10.1080/03004430.2010.509796
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). The seven stages of an interview investigation. In S. Kvale (Ed.), *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (2nd ed., pp. 97-112). SAGE.
- Lao, K. A. C., Lao, H. A., Siason, V. A., Cabangcala, R. B., Cadapan, E. D., & Alieto, E. O. (2022). Attitude towards Inclusive Education (IE) among Prospective Teachers: Is there Gender Polarization?. *International Journal of Special Education*, 37(3).
- Law 167/1985. Structure and function of primary and secondary education and other provisions. *Government Gazette A 167/1985*. [Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α 167/1985]. Athens: Ethniko Typographeio.
- Law 3699/2008. The Special Education and Education of Persons with Disabilities and Special Educational Needs, FEK 199/02–10–2008 [Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

- ΦΕΚ 199/02-10-2008]. Athens: Ethniko Typographeio
- Lindner K., Susanne Schwab (2020): Differentiation and individualisation in inclusive education: a systematic review and narrative synthesis, *International Journal of Inclusive Education*, DOI: 10.1080/13603116.2020.1813450
- Μαβίδου, Α. Β. (2019). Η επίδραση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη μαθησιακή επίδοση των παιδιών νηπιαγωγείου (Doctoral dissertation, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).
- Nhi, D. Y. (2023). What Is Ability Grouping In Education: Advantages and Disadvantages. *Vietnam Teaching Jobs*. <https://vietnamteachingjobs.com/ability-grouping/>
- Nizza, I. E., Farr, J., & Smith, J. A. (2021). Achieving excellence in interpretative phenomenological analysis (IPA): Four markers of high quality. *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 369–386. doi:10.1080/14780887.2020.1854404
- Noreen, H., Intizar, F., & Gulzar, S. (2019). Teachers' multidimensional attitude towards inclusive education. *UMT Education Review*, 2(2), 72-89.
- Ortlipp, M. (2008). Keeping and using reflective journals in the qualitative research process. *The qualitative report*, 13(4), 695-705.
- Palaiologou, I., (2016). *The Early Years Foundation Stage Theory and Practice*. 3rd ed. London: SAGE.
- Παντελιάδου, Σ., & Μπότσας, Γ. (2007). Μαθησιακές Δυσκολίες: Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Παιδαγωγικό τμήμα Ειδικής Αγωγής.
- Papachristou, E., Flouri, E., Joshi, H., Midouhas, E., & Lewis, G. (2021). Ability-grouping and problem behavior trajectories in childhood and adolescence: Results from a U.K. population-based sample. *Child Development*, 93(2). <https://doi.org/10.1111/cdev.13674>
- Parsons, S. A., Vaughn, M., Scales, R. Q., Gallagher, M. A., Parsons, A. W., Davis, S. G., et al. (2018). Teachers' instructional adaptations: a research synthesis. *Rev. Educ. Res.* 88, 205–242. doi: 10.3102/0034654317743198
- Πολυχρονοπούλου, Σ. (2003). Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες.
- Rothman, H. R., & Cosden, M. (1995). The relationship between self-perception of a learning disability and achievement, self-concept, and social support. *Learning Disability Quarterly*, 18(3), 203-212.
- Sarudin, N. A. A., Hashim, H., & Yunus, M. Md. (2019). Multi-Sensory Approach: How It Helps in Improving Words Recognition? *Creative Education*, 10(12), 3186–3194. <https://doi.org/10.4236/ce.2019.1012242>
- School admissions. (n.d.). GOV.UK. Retrieved December 6, 2023, from https://www.gov.uk/schools-admissions/school-starting-age?fbclid=IwAR1GMq7rTkLu_id7YH1TMgHqvBADQubemWdI0Bdrb3ic408M5YTx-mGvZQ8
- Serafica, F. C., & Harway, N. I. (1979). Social relations and self-esteem of children with learning disabilities. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 8(3), 227-233.
- Smith, C. R. (2004). *Learning disabilities – The interaction of students and their environments*. Pearson Education.
- Smith, J. A. (2007). Hermeneutics, human sciences and health: Linking theory and practice. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being* 2 (1):3–11. doi:10.1080/17482620601016120.
- Smith, J.A., Flowers, P. & Larkin, M. (2009). *Interpretative phenomenological analysis: Theory, research, practice*. London: Sage
- Τάνταρος, Σ., & Δημητροπούλου, Π. (2011). Δυσκολίες μάθησης Αναπτυξιακές, Εκπαιδευτικές και Κλινικές προσεγγίσεις.
- Tsakiridou, H., & Polyzopoulou, K. (2014). Greek teachers' attitudes toward the inclusion of students with special educational needs. *American Journal of Educational Research*, 2(4), 208-218.
- Τσαλαγιώργου, Ε. Ι., & Αυγητίδου, Σ. (2017). Διερεύνηση αναγκών των νηπιαγωγών: μία προσπάθεια τεκμηρίωσης του πλαισίου της προσχολικής εκπαίδευσης. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 6(1), 255-273.
- Vlachou, A. (2006). "Role of Special/Support Teachers in Greek Primary Schools: A Counterproductive Effect of 'Inclusion' Practices." *International Journal of Inclusive Education* 10(1): 39–58. doi:10.1080/13603110500221586
- Vlachou, A., & Fyssa, A. (2016). "Inclusion in Practice": Programme Practices in Mainstream Preschool Classrooms and Associations with Context and Teacher Characteristics. *International Journal of Disability, Development and Education*, 63(5), 529–544. doi:10.1080/1034912x.2016.1145629
- Willig, C. (2013). *Introducing qualitative research in psychology* (3rd ed.). Open University Press.
- Willows, D. M., Kruk, R., & Corcos, E. (2012). *Visual processes in reading and reading disabilities*. Routledge.